

УДК 811.133.1:378.147

*Л. В. Чурсіна***ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ**

Сьогодні диктує нові пріоритети в освіті. Зростає потреба у підготовці фахівців з високим рівнем володіння двома і більше іноземними мовами, досконалим знанням іншомовної комунікативної культури для забезпечення толерантної міжкультурної комунікації. Плюрилінгвальний підхід у навчанні іноземних мов покладає край домінуванню монолінгвізму й створює рівні умови для формування плюрилінгвальної компетентності студентів у процесі опанування французької мови як другої іноземної мови з опертям на металінгвальні інструменти осмислення і співставлення ними мовних категорій з рідної і/або державної мов та першої іноземної мови, що вивчається. У статті розкривається сутність полілінгвального і полікультурного навчання французької мови як другої іноземної мови, що забезпечується урізноманітненням аудиторних форм роботи і добром відповідного дидактичного матеріалу.

Знайшло подальше обґрунтування положення про те, що у руслі плюрилінгвальної освіти рівень володіння французькою мовою як другою іноземною мовою лежить у площині опорних мовних знань і сформованих мовленнєвих умін та навчочок з рідної (державної) та першої іноземної мов у ході опанування мовними рівнями: графічного (передача звуків на письмі), фонетичного (вимова), фонематичного (відповідність звука фонемі), словотвірно-морфологічного (словосполуки, частини мови, будова слова), синтаксичного (порядок слів, будова речення).

У статті зроблено акцент на тому, що через призму плюрилінгвального підходу зростає роль формування позитивної мотивації, оскільки саме мотивація визначає параметри емоційного сприйняття навчального матеріалу студентами, зумовлює вибір дидактичного інструментарію, який залучається у процесі вивчення другої іноземної мови, й безпосередньо впливає на якість засвоєння навчального матеріалу, а також окреслює вектори подальшого застосування отриманих знань у професійній діяльності, підтримує бажання невпинно покращувати свій рівень знань.

Ключові слова: плюрилінгвізм, плюрилінгвалізм, плюрилінгвальна компетентність, навчання іноземних мов, мовний рівень, мовна категорія, дидактичні інструменти, дидактичний матеріал.

Чурсина Л. В. Формирование плюрилингвальной компетентности в процессе преподавания французского языка в качестве второго иностранного языка.

Сегодняшний день диктует новые приоритеты в образовании. Растет потребность в подготовке специалистов с высоким уровнем владения двумя и более иностранными языками, превосходным знанием иноязычной коммуникативной культуры для обеспечения толерантной межкультурной коммуникации. Плюрилингвальный подход к обучению иностранным языкам кладет конец доминированию монолингвизма и создает равные условия для формирования плюрилингвальной компетентности студентов в процессе овладения французским языком в качестве второго с опорой на металингвистические инструменты осмысления и сопоставления ими языковых категорий родного и/ или государственного языков и первого изучаемого иностранного языка. В статье раскрывается сущность полилингвального и поликультурного обучения французскому языку как второму, что обеспечивается разнообразием аудиторных форм работы и подбором соответствующего дидактического материала.

Нашло дальнейшее обоснование положение о том, что в русле плюрилингвального образования уровень владения французским языком как вторым иностранным языком лежит в плоскости опорных языковых знаний и сформированных речевых умений и навыков в родном (государственном) и первом иностранном языке в ходе овладения языковыми уровнями: графического (передача) звуков на письме), фонетического (произношение), фонематического (соответствие звука фонеме), словообразовательно-морфологического (словосочетания, части речи, строение слова), синтаксического (порядок слов, строение предложения).

В статье сделан акцент на том, что через призму плюрилингвального подхода возрастает роль формирования положительной мотивации, поскольку именно мотивация определяет параметры эмоционального восприятия учебного материала студентами, обуславливает выбор дидактического инструментария, привлекаемого в процессе изучения второго иностранного языка, и оказывает непосредственное влияние на качество усвоения учебного материала, а также определяет векторы дальнейшего применения полученных знаний в профессиональной деятельности, поддерживает желание постоянно улучшать свой уровень знаний.

Ключевые слова: плюрилингвизм, плюрилингвализм, плюрилингвальная компетентность, обучение иностранным языкам, языковой уровень, языковая категория, дидактические инструменты, дидактический материал.

***Chursina, Liudmila.* Formation of plurilingual competence in the process of teaching French as a second foreign language.**

Demands of the present day dictate new priorities in education. There is a growing need for specialists with a high level of proficiency in two or more foreign languages, excellent knowledge of a foreign language communicative culture to ensure tolerant intercultural communication. Plurilingual approach to teaching foreign languages puts an end to the dominance of monolingualism and creates equal conditions for the formation of students' plurilinguistic competence in the process of mastering French as a second language. It relies on metalinguistic tools for comprehending and comparing the language categories of the native and / or state languages and the first foreign language. The article reveals the essence of multilingual and multicultural teaching of French as a second language, which is ensured by a variety of classroom work forms and the selection of appropriate didactic materials.

The article offers further evidence to support the idea that in the mainstream of plurilingual education the level of French language proficiency (as a second foreign language) lies in the plane of basic linguistic knowledge and developed language skills in the native (state) and first foreign language in the course of achieving language levels: graphic (sound-letter correspondence), phonetic (pronunciation), phonemic (sound-phoneme correspondence), derivational-morphological (word combinations, parts of speech, word structure), syntactic (word order, sentence structure).

The article focuses on the fact that through the prism of plurilingual approach, the role of the formation of positive motivation increases, since it is motivation that determines the parameters of emotional perception of educational material by students. It also specifies the choice of didactic tools used in the process of teaching a second foreign language, and has a direct impact on the quality of mastering the educational material. Moreover, it determines the vectors of further application of the acquired knowledge in professional activities and supports the desire to constantly improve their level of knowledge.

Key words: plurilingualism, plurilingual competence, teaching foreign languages, language level, language category, didactic tools, didactic materials.

Постановка проблеми. Французька мова посідає друге місце у світі за розповсюдженістю і популярністю після англійської мови. Нею розмовляють понад двісті мільйонів осіб на п'яти континентах. Загальновідомо, що французька мова є офіційною мовою в 29 країнах світу, процедурною мовою в інституціях ЄС. До того ж французька мова є робочою й офіційною мовою таких міжнародних організацій як ООН, ЮНЕСКО, НАТО, Міжнародний Олімпійський Комітет, Міжнародний Червоний хрест та деяких інших. У розрізі такої

статусності дещо дивним видається досить помітний спад відсотку викладання французької мови як іноземної у навчальних закладах у світі і в Україні також. За останні роки помітна тенденція до поширення викладання французької мови в середній школі як другої чи третьої іноземної мови. Натомість відчутно скоротився відсоток викладання французької як першої іноземної мови й відповідно кількість спеціалізованих шкіл за цим профілем. Такий стан з викладанням французької мови у шкільних закладах не міг не позначитися на рівні викладання цієї іноземної мови у профільних і непрофільних вищих навчальних закладах. У ВНЗ не філологічного спрямування вона взагалі вилучається з програм і студентам, що вивчали в школі французьку мову, пропонують у якості альтернативи вивчати іншу іноземну мову, причому цією мовою зазвичай є англійська. Скорочення учнівського контингенту, що вивчає французьку мову як іноземну мову в середній школі, позначається відповідно на якісному складі академічних груп студентів, які вивчають французьку мову, і чисельність яких невпинно зменшується з року в рік. Так само, як і відсоток викладання французької мови у вищих навчальних закладах. І всі ці зміни, зазначимо, відбуваються на тлі світової практики широкого запровадження плюрилінгвальної освіти, що поступово відходить від негативного явища «гегемонізації англійської мови» [1].

Якщо звернутися до відкритих джерел статистичних даних, то можна бачити таку картину преференцій щодо викладання мов як іноземних у країнах Європи [2]: Так, іспанська мова як друга іноземна мова посідає перші позиції і становить 34% від усіх інших іноземних мов, що викладаються у Франції. Натомість в Іспанії, Італії, Греції, Германії такою мовою є французька мова (у відсотковому відношенні це виглядає так: 23%, 34%, 63%, 24%), в Данії і Люксембурзі – німецька мова (76% і 92% відповідно). У якості першої іноземної мови у раніше зазначених країнах учні обирають англійську мову, тоді як у Люксембурзі такою мовою є французька. В Україні першою іноземною мовою за розповсюдженістю є також англійська, французька мова як друга іноземна мова суттєво поступається іншим мовам (німецькій, іспанській) і на сьогодні складає всього 4,5% проти 11% у 1991 році. Вочевидь вивчення не тільки англійської мови, але й інших іноземних мов у паралелі в українських вищих навчальних закладах (однією із цих мов має бути безумовно французька)

відповідає світовим стандартам пліорилінгвальної політики у навчальному середовищі і сприяє підвищенню конкурентоспроможності українських фахівців на внутрішньому та міжнародному ринках праці.

Саме навчання другої іноземної мови є тим місточком, що єднає традиційну методику навчання іноземних мов і новітню пліорилінгвальну методику, оскільки викладання іноземної мови, другої зокрема, завжди відзначалося своєю специфікою. Полягає це в тому, що вивчення другої іноземної мови починається пізніше ніж рідної (державної) і першої іноземної мови і виходить за рамки стандартної методики викладання інших програмних предметів рідною мовою [3, с. 11]. Воно також суттєво вирізняється на тлі практики викладання цих предметів змістом, дидактичними методами, що застосовуються, а також формами аудиторної роботи.

Більшість філологів-практиків сходяться на думці, що за пліорилінгвального підходу до навчання питання не стоїть у викладанні мов ізольовано, наразі актуальним є задіяння синергії мов, що вже є в пліорилінгвальному репертуарі індивідуума [4, с. 169]. Для цього потрібно розвивати у того, хто навчається, металангвістичну усвідомленість [там же], що є ключовою умовою формування пліорилінгвальної компетентності шляхом його особистісної включеності у рефлексивну діяльність та з урахуванням соціального й афективного контекстів, в яких відбувається навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення однієї мови з опертям на іншу/інші пов'язано з явищами *міжмовної* та *внутрішньомовної інтерференції* (як збоку рідної, так і першої іноземної мови на різних мовних рівнях) та *мовного трансферу* (позитивного і/або негативного перенесення сформованих навичок з однієї мови на іншу), яким свого часу було присвячено немало досліджень (В.Г. Гак, Л.В. Щерба, Ю.І. Пассов, І.Л. Бім, Н.С. Форкун та інші). Це питання є наріжним у сучасніших дослідженнях у світлі бі- та пліорилінгвальної освіти (С.Ю. Ніколаєва, І.М. Лобачук, А.В. Щепилєва, С.В. Дуброва, І.І. Онищук, Г.М. Цюник, Лена Біндер, Крістьян Дегаш, Марі-Мадлен Бертуччі, Радослав Кухарчик та ін., оскільки «цілі навчання іноземних мов еволюціонують і відповідають потребам суспільства на певному етапі розвитку» [5, с. 256]. Наразі потрібно не тільки і не стільки розумітися в системі мови, що теж важливо, скільки опанувати правила функціонування мовного коду

й навчитися користуватися іноземною мовою для спілкування в умовах максимально наближених до природного середовища. Саме у процесі навчання іноземних мов вибудовуються зв'язки між різними мовами з метою підвищення рівня мовної усвідомленості [6, с. 80]. Досягнення досконалого рівня знань з другої іноземної мови є на сьогодні менш затребуваним, оскільки першочерговим стає досягнення взаєморозуміння і дотримання норм культури спілкування у ході міжособистісної комунікації.

Плюрилінгвізм, а в деяких сучасніших лінгвістичних джерелах – плюрилінгвалізм, слід відмежовувати від мультилінгвізму. Так, у контексті сучасного розвитку вищої освіти розрізняють поняття *плюрилінгвізм* і *мультилінгвізм*, які детермінують процеси модернізації у сфері викладання іноземних мов. Значимо, що *плюрилінгвізм* передбачає володіння однією особою декількома мовами, включаючи іноземні, тоді як *мультилінгвізм* означає співіснування декількох мов в єдиному просторі спілкування певного соціуму (рідна мова, національна мова, офіційна мова, регіональні мови, місцеві діалекти тощо). У першому випадку йдеться про певні зусилля, яких докладає індивідуум в оволодінні мовами, рідною чи національною на належному рівні, а також однією чи декількома іноземними мовами, що створює певний фундамент для формування його професійної компетентності в цілому. Одна мова вивчається з опертям на інші, якими володіє індивідуум. У другому випадку мають на увазі мовне середовище, в якому співіснують мови і якими спілкуються представники певного соціуму.

Стосовно розбіжності у вживанні термінів можна зробити акцент на наступному: з огляду на низку наукових доробків *плюрилінгвізм* визначається як мовна політика Ради Європи й є на сьогодні основоположним принципом навчання іноземних мов в Європі і поза її межами. *Плюрилінгвалізм* доцільно визначати як характеристику мовної особистості, яка володіє двома і більше мовами й послуговується ними у своїй навчальній, науковій і/або в професійній діяльності. *Мультилінгвізм* вказує на територіальне співіснування декількох мов й зокрема на такий феномен як білінгвізм їх носіїв.

Сучасна концепція освіти, що зорієнтована на формування плюрилінгвальної компетентності у майбутніх фахівців різного профілю у ході мовної підготовки, набирає обертів, збагачуючись

фундаментальними дослідженнями і напрацьовуючи власний термінологічний апарат. Зокрема змінюється підхід до навчання і вивчення іноземних мов. Методика навчання іноземних мов поступається місцем методиці пліорилінгвізму, однак мова не йде про повне її заміщення. Змінюється підхід й основні вектори навчання, про що йтиметься далі.

У цій науковій розвідці ми ставимо за **мету** розглянути особливості пліорилінгвального підходу у навчанні французької мови як другої іноземної мови та його переваги у порівнянні з традиційним.

Основні результати дослідження. У викладанні іноземних мов в українських вищих навчальних закладах поступово приживається пліорилінгвальний підхід. Його необхідність застосування у навчанні іноземних мов зумовлена насамперед зростаючою потребою у фахівцях, які були б спроможні працювати у полікультурних середовищах через інтерактивну взаємодію, міжкультурний діалог, толерантне ставлення до іншого/ інших, до мови, якою розмовляє опонент [7, с. 88]. Поняття пліорилінгвальної освіти охоплює не лише навчання іноземних мов у школі і вищому навчальному закладі, але й стосується безперервної освіти, тобто включає можливість індивідуума розвивати набуті мовно-мовленнєві навички з мов/и як інструменту комунікації впродовж усього життя.

У руслі вищезазначеного викладання другої іноземної мови (у нашому випадку – французької) має вибудовуватися з урахуванням досвіду студента в опануванні мовами (рідної, місцевого діалекту, першої іноземної мови тощо). Традиційна методика викладання іноземних мов заміщується методикою пліорилінгвізму, яка включає особливі дидактичні технології: від споглядання переходять до діяльнісного методу, від послідовного викладання навчального матеріалу переходять до модульного, монолог поступається місцем ситуативному мовленню у формі діалогу або навіть полілогу. Особливого значення набувають дидактичні інструменти організації власного мислення і діяльності: сприйняття й усвідомлення знань, способи зіставлення, узагальнення, систематизації, аналізу, класифікації, запам'ятовування тощо.

Важливим є визначення пріоритетів у навчанні другої іноземної мови, чи стосується воно навчання розмовної мови, чи робиться акцент на писемному варіанті іноземної мови і навчання є професійно зорієнтованим. Відповідно окреслюється лексичний мінімум у рамках

професійної або загально-побутової тематики, готується граматичний матеріал, добираються синтаксичні конструкції, визначаються аудиторні форми роботи тощо. Опираючись на попередні знання студентів, викладач не тільки допомагає вивчати новий мовний контент, але й мотивує їх на цю працю [9].

З усього сказаного випливає, що академічні знання з їх емпіричним та теоретичним рівнями пізнання стають менш затребуваними сучасним суспільством. Превалює раціональний підхід у навчальному процесі, що передбачає оволодіння однією і/або другою іноземними мовами на професійному рівні, а іншою (другою і/або третьою) – на початковому, середньому або навіть базовому рівнях розмовного варіанту мови, що вивчається, з елементами писемного. У разі потреби опановують і цими мовами більш поглиблено, але вже на етапі професіоналізації і професійного становлення особистості в пост-освітній період її кар'єрного зростання. Отже, вивчення другої (і/або третьої) іноземної мови не передбачає оволодіння нею на такому ж рівні або такого ж обсягу, як це передбачається стосовно рівня володіння першою іноземною мовою або ж рідною мовою.

У рамках плурілінгвальної освіти на перше місце висуваються інтенсивність, компактність занять, фокусування викладача і студентів на змістовій частині заняття, умотивованість студентів стосовно теми заняття та її усебічного потрактування. Аудиторна робота передбачає дещо інший підхід до вибору формату заняття. Так, урізноманітнюються форми аудиторної роботи, що задіюються в навчальному процесі: текст-розповідь, усне повідомлення на задану тему, презентації, написання есе, короткі лінгвістичні та лінгвокраїнознавчі проекти тощо. Матеріал, що виноситься на самостійне опрацювання, максимально сприяє розвитку пізнавального інтересу студента, підвищенню його пізнавальної активності і формуванню його дослідницьких здібностей, а також його навчальної автономії.

Мультилінгвальність притаманна українському соціуму. То ж цілком природно, що більшість українських студентів є білінгами (українська – рідна, російська, регіональна – рідні чи іноземні мови, що вивчаються в школі, у ВНЗ, самостійно). І студенти вже на першому курсі усвідомлюють, що слов'янські мови, на рівні з романськими і германськими мовами, належать до однієї великої індоєвропейської сім'ї. Зокрема звертають увагу на те, що споріднені і

неспоріднені мови можуть виявляти схожість, що відображається на різних мовних рівнях (графічному, фонетико-фонологічному, словотвірному-морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному рівнях).

На графічному рівні попередні знання з першої іноземної мови і знання латиниці значно прискорюють опанування письма французькою мовою. Труднощі у студентів викликають специфічні для французької мови діакритичні значки і дифтонги і трифтонги на письмі, які монофтогезувались і нині вимовляються як один звук.

Складніше з вимовою звуків. Так, для кращого опанування носовими голосними звуками у французькій мові, що на письмі передаються відповідними буквосполученнями, слід згадати, що приголосні звуки [м] і [н] в українській і російській мовах вимовляються з носовим призвучком. Відтворюючи їх вимогу в українській та російській мовах, студент починає краще розуміти траєкторію вимови французьких носових звуків і швидше опановує вимову цих специфічних звуків іноземної мови, що вивчається.

Французький приголосний [г] має дві вимови: є грасованим на більшій частині території Франції і має регіональну вимову, що є схожою з україномовним прототипом приголосного [р], тобто вимовляється розкотисто. Отже, україномовний варіант вимови приголосного [г] у франкомовному контексті може бути прийнятним з огляду на особливості його регіональної вимови.

Французький приголосний [л] уподібнюється вимові українського приголосного [л] у слові льон. Вимовляючи це слово, студенти з легкістю опановують вимову іншомовного звуку.

Типово вираженою помилкою для україномовних студентів стають характерні дисонансні звуки французької мови у словах запозиченого пласту інтернаціоналізмів, вимова яких не збігається з іншомовними прототипами: *musique* (укр. музика), *faculté* (укр. факультет), *université* (укр. університет), *littérature* (укр. література). Цей звук потребує корекції впродовж тривалого часу на заняттях з фонетики і усної практики. Безумовно, що «сонорна транспарантність» (термін Жаме, 2002) [цит. по 8, с. 77] є більш варіативною для неспоріднених мов і відзначається більшим відсотком несхожості. Іноземна мова може мати специфічні звуки, яких не існує в рідній мові, ті ж, наприклад, носові звуки у французькій мові.

Асоціативні зв'язки дозволяють краще запам'ятовувати лексику в синонімічному ряді окремих різномовних слів, що виявляють споріднену співзвучну основу, пор.: укр. мати – англ. mother – франц. mère; укр. ніч – англ. night – франц. nuit; франц. cravate – укр. краватка, франц. costume – укр. костюм і т. ін.

Англійська мова, яку студенти вивчають переважно як першу іноземну, належить до германських мов, однак її називають іноді «напівроманською» із-за вмісту запозичень з латинської та французької мов у ході її еволюційного становлення. Як і рідна, англійська мова є мовним ресурсом, що полегшує і розвиває полілінгвальну компетенцію студентів. Сформовані навички на різних мовних рівнях складають необхідне підґрунтя для засвоєння другої іноземної мови, французької зокрема. Побуває думка, з якою складно не погодитися, що першу іноземну мову «вивчають», тоді як другу іноземну мову (та всі послідовні) «засвоюють» [8, с. 51].

Проведення синтаксичної аналогії дозволяє студентів краще зрозуміти структуру іншомовного речення у співставленні з рідною мовою. Для прикладу наведемо такі французькі речення: «J'ai à vous parler!», «J'ai à vous dire.», відповідниками яких в українській мові є структурно близькі речення «Я маю з вами поговорити!» «Я маю вам сказати». Порівнюючи з російськомовними версіями перекладу, студенти можуть бачити схожість синтаксичних конструкцій у першому випадку й спостерігати розбіжність у другому випадку, коли дослівний переклад є недопустимим і веде до спотворення смислу речень.

У французькій мові, що належить до аналітичних мов, порядок слів у реченні є прямим, тоді як в українській мові з її системою флексій, яка належить до синтетичних мов, порядок слів є відносно довільним. Студенти легко опановують цю структурну особливість, якщо їм роз'яснити на простих прикладах: П'єр любить Марію. Марію любить П'єр. Речення за змістом є тотожними в українській мові. У французькій мові навпаки зміна порядку слів веде до зміни змісту висловлення: Pierre aime Marie. Marie aime Pierre. Для цього є видільні конструкції, які сприяють відтворенню бажаного змісту: *C'est Marie que Pierre aime.*

Примітно, що опанування французькою мовою має націлювати студентів на ознайомлення з певними культурологічними аспектами, без яких неможливе вживання в інше іншомовне середовище, з іншою

культурою і світобаченням. Етнолінгводидактика є новим напрямом в методиці. Так, проходячи тему «Їжа», студенти мають додатково відшукати інформацію про звичаї французів щодо вживання їжі, наприклад вживання хліба. Французи люблять відламувати окраєць хліба і класти його до рота за їжею. За столом французи кладуть хліб на стіл і відламують руками по шматочку, а не нарізають і виставляють на тарілці, як це зазвичай роблять українці. Ті французи, що вірять в забобони, вбачають погану прикмету, якщо хліб покласти на стіл верхівкою вниз. Ця забобонна прикмета бере початок з часів Середньовіччя, коли палачі вершили смертну кару на світанку, не встигнувши поспідати. Пекарі їм залишали хліб, перевертаючи його верхом униз. Жителі знали про це і намагалися не торкатися цього хліба, бо вважалося, що ця людина стане наступною жертвою палача. В українській народній традиції це також погана прикмета і пов'язана вона з побоюванням накликати біду і хворобу.

Тема «Свята» містить багато суміжної інформації, пов'язаної з історією, традиціями, звичаями і забобонами. Як відомо, омела належить до паразитарних рослин, проте у Франції цю рослину використовують для різдвяних прикрас, новорічних декорацій житла та святкового оздоблення у різдвяному вінку. А все тому, що ще в давнину друїди вішали цю рослину як оберіг над входом до помешкання, і ця традиція зберігається нинішніми поколіннями. Занурення у світ традицій і звичаїв іншомовної спільноти, мова якої вивчається, є важливою складовою ппорилінгвальної освіти студентів.

У певних випадках незнання цієї інформації може викликати непорозуміння й стати предметом незручної й навіть конфліктної ситуації. Наведемо такі приклади. Якщо в деяких країнах біла лілія є квіткою скорботи, то для французів ця квітка відома як геральдична лілія, білий колір якої уособлював королівську владу ще за часів імперії, тому й сприймається вона позитивно. Подарований букет з білих лілій принесе втіху тій, кому його дарують. Натомість, жодним чином французьки не порадіють хризантемі – квіці скорботи у Франції, зокрема білого і жовтого кольорів.

Опанування тонкощами міжкультурної комунікації є важливим аспектом навчання іноземної мови. Навіть вітання є особливим ритуалом серед французів. Так, у французькому діловому соціумі привітальні поцілунки у щоку між колегами, партнерами, навіть між

патроном і підлеглими незалежно від статі є досить розповсюдженим явищем. У пресі можна бачити фотографію, на якій Президент Макрон зображений у привітальному поцілунку мера міста Парижа Ан Ільдаго з влучним підписом «On fait la bise?» («Поцілуємося?»).

Звісно, що опанування іноземною мовою, як першою, так і другою або навіть третьою, не уявляється можливим без натхненного бажання вчити і вчитися, тобто без мотивації. Мотивація є багатовимірним поняттям. Розрізняють позитивну і негативну мотивацію, внутрішню і зовнішню, автономну і контрольовану. Через призму плюрилінгвального підходу зростає роль формування позитивної мотивації, оскільки саме мотивація визначає параметри емоційного сприйняття навчального матеріалу студентами, зумовлює вибір дидактичного інструментарію, який залучається у процесі вивчення другої іноземної мови, й безпосередньо впливає на якість засвоєння навчального матеріалу, а також окреслює вектори подальшого застосування отриманих знань у професійній діяльності, підтримує бажання невпинно покращувати свій рівень знань.

Висновки. У підсумку зазначимо, що плюрилінгвальний підхід до навчання іноземних мов суттєво сприяє оптимізації процесу оволодіння французької як другої іноземної мови у синергії з іншими мовами, якими є державна, рідна або регіональна мови, а також перша іноземна мова, яку починають вивчати раніше. Професійна плюрилінгвальна компетентність індивідуума формується впродовж його навчання і професійної діяльності, і з плином часу її рівень може тільки підвищуватися і залежати від здобутого ним індивідуального багатомовного репертуару.

Список бібліографічних посилань

1. Круківський В.І., Круківська, О.В., Турчанінова, В.Є., Саєнко С.Г. (2020). Європейська мовна політика: мультилінгвізм, плюрилінгвізм і англійська мова. В: *Metadata* [online] Available at: **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.** [Accessed 05 Oct. 2021]
2. Sénat: un site au service des citoyens [online] Available at: <https://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-0632.html>.
3. Degache, Christian (2006). Didactique du plurilinguisme. In: *Travaux sur l'intercompréhension et l'utilisation des technologies pour l'apprentissage des langues. Linguistique. Université Stendhal - Grenoble II*, [online]. Available at: <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02122652/document> [Accessed 16 Sept. 2021].

4. Kucharczyk, Radosław (2016) « Comment puiser dans le répertoire langagier de l'apprenant lors de l'enseignement/apprentissage de la deuxième langue étrangère ? », In: *Pratiques* [online]. Available at: <http://journals.openedition.org/pratiques/3000> с. 169-170. DOI : <https://doi.org/10.4000/pratiques.3000> [Accessed 11 Novemb. 2021].

5. Ніколаєва, С.Ю. (2017). Від навчання іноземної мови до міжкультурної іншомовної освіти: сторічна історія цілей навчання (1917 - 2017 р. р.). В: *Науковий журнал «Молодий вчений»*, № 8 (48), с.256 – 263.

6. Шостак, Е.В. (2018). Концепция плюрингвизма в лингводидактике и обоснование термина «плюрингвальное обучение». В: *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки*, т.9, №2, с. 71-85.

7. Заслуженная, А. А. (2015). Направленность поликультурного образования. В: *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: сборник научных трудов*, Москва: «Bowker» США, № 01(72), Ч. II, с. 88 – 91.

8. Frigière, Julia Nicole Géraldine (2017). *Compétence plurilingue et interculturelle: détection, quantification et analyse de son incidence chez des étudiants de mobilité sur leur appropriation en immersion d'une nouvelle langue, le catalan Universitat autònoma*. Barcelona 386 p.

9. Биндер, Лена. (2008). *Дидактика плюрилингвизма и преподавание иностранного языка*, [online] Мюнхен, GRIN Verlag, Available at: <https://www.grin.com/document/130691> [Accessed 11 Septemb. 2021].

10. Bertucci, Marie-Madeleine (2007). «Enseignement du français et plurilinguisme», In: *Le français aujourd'hui*, 1 (№ 156), p. 49-56. Available at: <https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2007-1-page-49.htm> ; DOI: 10.3917/lfa.156.0049 [Accessed 11 Octob. 2021].

11. Huver, Emmanuelle et Macaire, Dominique (2021). « Didactique de langue, didactique des langues, didactique du plurilinguisme », In: *Recherches en didactique des langues et des cultures* [online], Available at: <http://journals.openedition.org/rdlc/9673> DOI: <https://doi.org/10.4000/rdlc.9673> [Accessed 01 Novemb. 2021].

12. Мазниченко, В.М. (2014). Французька як мова міжнародного спілкування. В: *Вісник Національного університету оборони України*. Зб-к наук. праць, 2(39), С.105-109.

13. Мазниченко, В.М. (2015). Навчання іноземних мов у контексті політики плюрилінгвізму. В: *Вісник Національного Національного університету оборони України*. Зб-к наук. праць, 1(44), С. 270-274.

14. Дуброва, С.В. (2018). Особливості викладання французької мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах. In: *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*, VI (67), Issue: 163, с. 26-29.

15. Оніщук, І. І. (2018). Особливості формування полілінгвальної та полікультурної особистості у закладах вищої освіти України. В: *Творчий*

пошук молоді – курс на ефективність: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Хмельницький с. 450–453.

16. Лобачук, І.М. (2013). Теоретико-методичні аспекти викладання другої іноземної мови. В: *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського*. Серія : Педагогіка і психологія. – Вип..40. – С. 56-60.

17. Форкун, Н. С. (1991). *Обучение активной лексики немецкого языка как второго иностранного с учетом методической типологии (начальный этап языкового педвуза)*: Автореф. дисс... канд. пед. наук. – Киев, 1991. – 16 с.

18. Щепилова, А.В. (2003). *Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному*. М.: ГОМЦ «Школьная книга», 2003. – 485 с.

19. Цюник, Г. М. (2016). Використання зіставного (контрастивного) методу при вивченні французької мови як третьої іноземної. В: *Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури: матеріали он-лайн конференції*: [online] – Available at : <http://nniif.org.ua/File/16cgmvk.pdf> [Accessed 12 Aug. 2021].

References

1. Krukivskiy V.I., Krukivska, O.V., Turchaninova, V.Ie., Saienko S.H. (2020). In: *Yevropeiska movna polityka: multylinhvizm, pliurylinhvizm i anhliiska mova [European language policy: multilingualism, plurilingualism and English]*. *Metadata* [online] Available at: **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.** [Accessed 05 Oct. 2021].

2. Sénat: un site au service des citoyens [online] Available at: <https://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-0632.html>.

3. Degache, Christian (2006). Didactique du plurilinguisme. In: *Travaux sur l'intercompréhension et l'utilisation des technologies pour l'apprentissage des langues. Linguistique. Université Stendhal - Grenoble II*, [online]. Available at: <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02122652/document> [Accessed 16 Sept. 2021].

4. Kucharczyk, Radosław (2016) « Comment puiser dans le répertoire langagier de l'apprenant lors de l'enseignement/apprentissage de la deuxième langue étrangère ? », In: *Pratiques* [online]. Available at: <http://journals.openedition.org/pratiques/3000> c. 169-170.

DOI : <https://doi.org/10.4000/pratiques.3000> [Accessed 11 Novemb. 2021].

5. Nikolaieva, S.Iu. (2017). Vid navchannia inozemnoi movy do mizhkulturnoi inshomovnoi osvity: storichna istoriia tsilei navchannia (1917 - 2017 r. r.). [From foreign language learning to intercultural foreign language education: a century-old history of learning goals (1917 - 2017).] In: *Naukovyi zhurnal «Molodyi vchenyi» [Scientific journal «Young scientist»]*, № 8 (48), s.256 – 263.

6. Shostak, E.V. (2018). *Koncepciya plyuringvizma v lingvodidaktike i obosnovanie termina «plyuringval'noe obuchenie»* [The concept of pluringvism in linguodidactics and the rationale for the term «pluralingual learning»]. In: *Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki*, [Scientific and technical statements of SPbSPU. Humanities and social sciences] t.9, №2, s. 71-85.
7. Zasluzhennaya, A. A. (2015). *Napravlennost' polikul'turnogo obrazovaniya* [The focus of multicultural education]. In: *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk: sbornik nauchnykh trudov*, [Actual problems of the humanities and natural sciences 17: collection of scientific papers]. Moskva: «Bowker» SSHA, № 01(72), CH. II, s. 88 – 91.
8. Frigière, Julia Nicole Géraldine (2017). *Compétence plurilingue et interculturelle: détection, quantification et analyse de son incidence chez des étudiants de mobilité sur leur appropriation en immersion d'une nouvelle langue, le catalan* *Universitat autònoma*. Barcelona 386 p.
9. Binder, Lena. (2008). *Didaktika plyurilingvizma i prepodavanie inostrannogo yazika*, [online] Myunhen GRIN Verlag, Available at: <https://www.grin.com/document/130691> [Accessed 11 Septemb. 2021].
10. Bertucci, Marie-Madeleine (2007). «Enseignement du français et plurilinguisme», In: *Le français aujourd'hui*, 1 (№ 156), p. 49-56. Available at: URL: <https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2007-1-page-49.htm>; DOI: 10.3917/lfa.156.0049. [Accessed 11 Octob. 2021].
11. Huver, Emmanuelle et Macaire, Dominique (2021) «Didactique de langue, didactique des langues, didactique du plurilinguisme», In: *Recherches en didactique des langues et des cultures* [online], Available at: <http://journals.openedition.org/rdlc/9673>; DOI: <https://doi.org/10.4000/rdlc.9673> [Accessed 01 Novemb. 2021].
12. Maznychenko, V.M. (2014). *Frantsuzka yak mova mizhnarodnoho spilkuvannia* [French as a language of international communication]. In: *Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Zb-k nauk. Prats* [Bulletin of the National University of Defense of Ukraine]. Coll. of scientific works, 2(39), S.105-109.
13. Maznychenko, V.M. (2015). *Navchannia inozemnykh mov u konteksti polityky pliurylinhvizmu* [Foreign language teaching in the context of plurilingualism policy]. In: *Visnyk Natsionalnoho Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Zb-k nauk. prats*, [Bulletin of the National University of Defense of Ukraine]. Coll. of scientific works, 1(44), S. 270-274.
14. Dubrova, S.V. (2018). *Osoblyvosti vykladannia frantsuzkoi movy yak druhoi inozemnoi u vyshchyykh navchalnykh zakladakh* [Features of teaching French as a second foreign language in higher education] *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*, VI (67), Issue: 163, c. 26-29.

15. Onishchuk, I. I. (2018). Osoblyvosti formuvannya polilingvalnoi ta polikulturnoi osobystosti u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy [Features of formation of polylingual and multicultural personality in institutions of higher education of Ukraine]. In: *Tvorchyi poshuk molodi – kurs na efektyvnist: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii [Creative search of youth - a course on efficiency: materials of the international scientific and practical Internet conference]*. Khmelnytskyi s. 450–453.

16. Lobachuk, I.M. (2013). Teoretyko-metodychni aspekty vykladannia druhoi inozemnoi movy [Theoretical and methodological aspects of teaching a second foreign language.]. In: *Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho Seriya: Pedahohika i psykholohiia. [Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Pedagogy and psychology.]*. – Vyp. 40. – S. 56-60

17. Forkun, N. S. (1991). *Obuchenie aktivnoj leksike nemeckogo yazyka kak vtorogo inostrannogo s uchetom metodicheskoy tipologii (nachal'nyj etap yazikovogo pedvuz)* [Teaching the active vocabulary of German as a second foreign language, taking into account the methodological typology (the initial stage of a language pedagogical university)]: Avtoref. diss... kand. ped. nauk. – Kiev, 1991. – 16 s.

18. Shchepilova, A.V. (2003). *Kommunikativno-kognitivnyj podhod k obucheniyu francuzskomu yazyku kak vtoromu inostrannomu* [A communicative-cognitive approach to teaching French as a second foreign language]. M.: GOMC «SHkol'naya kniga», 2003. – 485 s.

19. Tsiunyk, H. M. (2016). Vykorystannia zistavnoho (kontrastyvnoho) metodu pry vyvchenni frantsuzkoi movy yak tretioi inozemnoi. [The use of a comparable (contrastive) method in the study of French as a third foreign language] In: Aktualni problemy suchasnoi lnhvistyky ta metodyky vykladannia movy i literatury [Current problems of modern linguistics and methods of teaching language and literature] [online] – Available at : <http://nniif.org.ua/File/16cgmvzk.pdf> [Accessed 06 Octob. 2020].